

2-TOM, 7-SON

**ИСТАНБУЛ ҲАРАКАТЛАР РЕЖАСИ ДОИРАСИДА КОРРУПЦИЯВИЙ
ЖИНОЯТЛАР УЧУН ЖАВОБГАРЛИК ЮЗАСИДАН БЕРИЛГАН АЙРИМ
ТАВСИЯЛАРНИНГ БАЖАРИЛИШИ БОРАСИДА ЎЗБЕКИСТОН
РЕСПУБЛИКАСИ ЖИНОЯТ ҚОНУНЧИЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
МАСАЛАЛАРИ**

**Абдурахмонов Бахтиёржон Илхомович,
Мажбурий ижро бюроси Тошкент вилояти бошқармаси инспектори,
Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети мустақил изланувчиси
E.mail: mr_bakhty@inbox.ru**

АННОТАЦИЯ: Мақолада Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилотининг коррупцияга қарши курашиш тармоғи Истанбул ҳаракатлар режаси тавсияларини бажарилиши борасида жиноят ва жиноят-процессуал ҳуқуқи соҳасида БМТнинг Коррупцияга қарши конвенцияси талабларини, коррупцияга қарши умумэътироф этилган норма ва стандартларни миллий қонунчиликка татбиқ этилиши масалалари, шунингдек, жиноят ва жиноят процессуал қонунчиликни такомиллаштириш борасида баъзи таклифлар баён қилинган.

ТАЯНЧ ИБОРАЛАР: коррупция, коррупцияга қарши курашиш, халқаро стандартлар, мониторинг тавсиялари, коррупциявий жиноятлар, жиноятни криминализация қилиш, имплементация.

КИРИШ. Бугунги кунда коррупция ҳар қандай давлат ва жамиятнинг сиёсий-иқтисодий ривожланишига жиддий путур етказувчи ҳамда инсон ҳуқуқ ва эркинликларининг поймол бўлишига олиб келувчи глобал муаммолардан бири десак янглишмаган бўламиз.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2023 йил 19 декабрь куни бўлиб ўтган Коррупцияга қарши курашиш соҳасида юксак халқаро мукофотни топшириш маросимидаги нутқида “Башарият тарихига назар солсак, коррупция илллати ҳатто энг қудратли ва энг кучли давлатларни ҳам жар ёқасига олиб келганига ва тўлиқ пароканда қилганига гувоҳ бўламиз. Коррупция бутун инсониятга, барча жамиятлар асосига, иқтисодий тараққиётга зарба берадиган, қонун устуворлигини бузадиган ва халқнинг давлат сиёсатига ишончини кескин сусайтирадиган, демократик институтлар ривожига тўсқинлик қиладиган хатарли

2-TOM, 7-SON

тахдиддир ва у барқарор ривожланиш мақсадларига эришиш борасидаги режаларимизга ҳам жиддий путур етказди.” – деб таъкидлаган эди. [1]

Мамлакатимизда сўнгги йилларда ҳукумат фаолиятининг очиқ ва ошқоралигини таъминлаш ва масъулиятини ошириш, бюрократияни камайтириш, давлат хизматларини соддалаштириш, коррупцияга қарши муросасиз муносабатни қарор топтириш, бу борада ҳукуматлар ва халқаро ташкилотлар ўртасидаги ўзаро ҳамкорлик кўламини янада ривожлантиришга қаратилган тизимли ишлар амалга ошириб келинмоқда.

Ўзбекистон Республикаси 2008 йилда БМТнинг Коррупцияга қарши конвенциясига [2], шунингдек, 2010 йилда Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилотининг коррупцияга қарши курашиш тармоғининг Истанбул ҳаракатлар режасига қўшилди.

Истанбул ҳаракатлар режаси 2003 йилда тасдиқланиб, тўққизта иштирокчи (Арманистон, Озарбайжон, Грузия, Тожикистон, Украина, Қирғизистон 2003 йилда, Қозоғистон 2004 йилда, Ўзбекистон 2010 йилда ва Мўғулистон 2014 йилда қўшилган) давлатларни қамраб олган ва бу аъзо давлатлар ўртасида БМТнинг коррупцияга қарши кураш тўғрисидаги Конвенцияси, бошқа халқаро стандартлар ва илғор амалиётларни тадбиқ этишга доир тавсияларни амалга ошириш юзасидан ўзаро баҳолаш ва мониторинг дастурини ўз ичига олади.

Истанбул ҳаракатлар режаси мониторингининг Ўзбекистонга оид биринчи ва иккинчи раунди ҳисоботлари 2012 йил февраль ойида тасдиқланган бўлса, мониторингининг учинчи раунди натижалари бўйича ҳисобот 2015 йил октябрь ойида тасдиқланди. [3] Истанбул ҳаракатлар режаси доирасида мониторингнинг тўртинчи раунди тармоққа аъзо давлатлар томонидан тасдиқланган методология асосида 2016 йилда бошланган эди. Истанбул ҳаракатлар режасининг мониторинги 4-раунди доирасида Ўзбекистон бўйича ҳисоботи тармоқнинг 2019 йил 21 мартдаги ялпи мажлисида қабул қилинди.

Мониторинг натижасига кўра, Ўзбекистон барча тавсиялар (жами 21 тавсия) бўйича прогресс мавжудлиги рейтингига эришилди, шундан 3 та тавсияларни тўлиқ бажарилганлиги, 8 тасининг деярли бажарилганлиги, 10 тасининг қисман бажарилганлиги қайд этилди. Таъкидлаш жоизки, тавсияларнинг бирортаси бўйича «бажарилмаганлик» салбий рейтингига қўйилмади. Муҳокамалар якунида мониторинг ҳисоботи ва 47 та янги тавсиялар тасдиқланди.

МАТЕРИАЛ ВА УСУЛЛАР. Мақола таҳлилий тадқиқот сифатида қонун ҳужжатлари ва илмий-назарий манбалар таҳлилини ўз ичига олиб, тадқиқотни амалга

2-TOM, 7-SON

оширишда индукция, дедукция, анализ, синтез, қиёсий-ҳуқуқий ва статистик маълумотлар таҳлили каби усуллардан фойдаланилган. Хусусан, Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилотининг коррупцияга қарши курашиш тармоғининг Истанбул ҳаракатлар режаси доирасида берилган айрим тавсиялар юзасидан жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилиги соҳасида БМТнинг Коррупцияга қарши конвенцияси талабларини, илғор халқаро тажрибани, умумэътироф этилган норма ва стандартларни миллий қонунчиликка татбиқ этилиши, коррупцияга қарши курашиш борасида ташаббусга аъзо мамлакатлар ва бошқа ривожланган давлатлар тажрибалари таҳлил қилинган. Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилотининг коррупцияга қарши курашиш тармоғининг Истанбул ҳаракатлар режаси доирасида берилган айрим тавсиялар юзасидан жиноят қонунчилигини такомиллаштиришга оид таҳлиллар тадқиқот ишининг методологик асосини ташкил этади.

НАТИЖАЛАР. Ўзбекистон томонидан учинчи раунд мониторингидан сўнг (мониторингнинг 1.1.-тавсияси доирасида) коррупцияга қарши кураш сиёсати доирасида қўйилган энг муҳим қадам Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев ташаббуси билан 2017 йил 3 январь куни «Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида»ги Қонунни имзоланиши бўлди. [4]

Қонунда коррупцияга қарши кураш бўйича давлат сиёсатининг асосий тамойиллари ва йўналишлари, коррупцияга қарши чора-тадбирларни амалга ошириш механизмлари, шу жумладан, ушбу вазифалар учун масъул органлар тизими белгиланган.

Ушбу ҳужжат қабул қилинган, мамлакатимизда коррупцияга қарши курашиш соҳасида муҳим ташкилий-ҳуқуқий ислоҳотлар амалга оширилди. Аҳолининг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини оширишга, жамиятда коррупцияга мурасасиз муносабатни шакллантиришга йўналтирилган тизимли чоралар кўрилди. Ислоҳотларни амалга ошириш доирасида фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатлари ҳимоя қилинишини, давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолияти очиклигини, жамоат ва парламент назоратини таъминлаш механизмлари такомиллаштирилди, шунингдек, ҳуқуқни муҳофаза қилиш ва суд органлари фаолиятининг ҳуқуқий асослари ислоҳ қилинди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 2021 йил 6 июлда “Коррупцияга қарши мурасасиз муносабатда бўлиш муҳитини яратиш, давлат ва жамият бошқарувида коррупциявий омилларни кескин камайтириш ва бунда жамоатчилик иштирокини кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6257-сонли Фармони [5] қабул қилиниб, мазкур Фармонга мувофиқ, Коррупцияга қарши

2-TOM, 7-SON

курашиш бўйича 2021-2022 йилларга мўлжалланган Давлат дастури тасдиқланди. Давлат дастурининг 32-банди бевосита Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилотининг Шарқий Европа ва Марказий Осиё давлатлари учун коррупцияга қарши курашиш тармоғининг Истанбул ҳаракатлар режаси доирасидаги чоратadbирларни амалга оширишга бағишланган.

Бу ислохотлар ўз навбатида мамлакатимизнинг халқаро рейтинглардаги кўрсаткичларига ҳам ижобий таъсир кўрсатмоқда. Хусусан, «Transparency International» халқаро ташкилотининг коррупцияни қабул қилиш индексида мамлакатимиз 2020 йилда 26 балл билан 180 давлат ва ҳудудлар орасида 146-ўринни эгаллаган бўлса, 2021 йилда 28 балл билан 140-ўринни, 2022 йилда 31 балл билан 126-ўринни, 2023 йилда эса 33 балл билан 121-ўринни эгаллади. [6]

Ўзбекистон Республикаси 2021 йилда Халқаро очиқ маълумотлар хартиясига қўшилиб, ушбу хартияга қўшилган жаҳондаги 23-мамлакат, Осиёда эса, Жанубий Корея ва Филиппиндан кейинги учинчи давлат бўлди.

Бундан ташқари, мамлакатимизнинг 2022 йил ҳолатига «Open Data Inventory» очиқ маълумотлар рейтингда 70 балл тўплаб дунёда 30-ўринга кўтарилганлигини алоҳида эътироф этиш лозим. [7]

Коррупцияга қарши курашиш бўйича Истамбул ҳаракатлар режаси мониторингининг учинчи раунди ҳисоботи тасдиқлангандан сўнг, Ўзбекистон миллий жинойт қонунчилигида ҳам бир қатор ўзгаришлар қабул қилинди.

Жумладан, Жинойт кодексининг 168-моддаси (фирибгарлик) диспозицияси ва санкциясига ўзгартишлар киритилди. «Мажбурий жамоат ишлари» шаклидаги жазо чораси коррупция жинойтлари учун жиноий жазолар тизимида киритилиши билан қамоққа олиш шаклидаги жиноий жазо бекор қилинди. Жинойт кодексига янги моддалар 230¹-модда ва 230²-моддалар қўшилди. [8]

Бундан ташқари, миллий қонунчиликдаги янгиланишлар қаторида «Коррупцияга қарши кураш тўғрисида»ги (2017 йил) Қонунни ҳам қайд этиб ўтиш лозим. Бу қонун, нафақат мансабдор шахс учун, балки «бошқа юридик ёки жисмоний шахслар учун» пора олишни жинойт қонунчилиги нормаларини такомиллаштириш учун асос яратади.

МУҲОКАМА. Мониторингнинг Ўзбекистонга оид учинчи раунди ҳисоботининг 5-тавсиясида Ўзбекистон Республикаси Жинойт кодексига ўзгартишлар киритиш, жумладан, **а)** ҳар қандай ноқонуний афзалликлар, шу жумладан моддий ва номоддий фойда пора олиш предмети сифатида тан олиниши кераклиги; **б)** порахўрликнинг таърифи БМТ Конвенциясининг 15 ва 16-моддалари

2-TOM, 7-SON

қоидаларида талаб қилинганидек, пора берувчининг манфаатларидан қатъи назар, нафақат мансабдор шахснинг ўзи учун, балки “бошқа юридик ёки жисмоний шахслар учун” ҳам ноқонуний афзалликлар бериш ёки олишни ўз ичига олиши кераклиги; в) пора бериш ваъдаси ва таклифи, шунингдек, пора беришга ундаш БМТ Конвенцияси қоидаларига мувофиқ жиноий жавобгарликка тортилиши кераклиги; г) БМТ Конвенцияси қоидаларига мувофиқ юридик шахсларни коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларда иштирок этганлик учун фуқаролик-ҳуқуқий, маъмурий ёки жиноий жавобгарликка тортишнинг самарали механизмини жорий этиш; д) БМТ Конвенциясида белгиланган маънода “хизмат лавозимининг суиистеъмол қилиниши”, “мавқени суиистеъмол қилиш”, “ноқонуний тарзда бойлик орттириш” каби жиноий қилмишлар учун жиноий жавобгарликни жорий этиш кераклиги қайд этилган. [9. 226-Б]

Қуйида Коррупцияга қарши курашиш бўйича Истамбул ҳаракатлар режаси тавсияларини бажарилиши борасида Ўзбекистон Республикасининг коррупциявий жиноятларга нисбатан жавобгарлик масаласи билан боғлиқ муаммо ва камчиликларни таҳлил қилиб кўрамиз.

Поранинг предмети – ноқонуний афзаллик. Халқаро стандартларда кўзда тутилган ва Истамбул ҳаракатлар режасига аъзо мамлакатлар ўз қонунчилигига татбиқ қилишда қийналаётган порахўрлик жинояти таркибининг белгиларидан бири бу “ноқонуний афзаллик” тушунчасидир.

Европа Кенгашининг “Коррупция учун жиноий жавобгарлик тўғрисида”ги Конвенциясига Тушунтириш хатида “ноқонуний афзаллик” тушунчасининг асосий жиҳати ҳуқуқбузар (ёки бошқа ҳар қандай шахс, масалан, унинг қариндоши) жиноят содир этилишидан олдин яхшироқ ҳолатда бўлиши, шунингдек, у ушбу фойдани олишга ҳақли эмаслиги, бошқа бир тушунтиришга кўра, “афзаллик” тушунчаси иложи борича кенг қўлланилиши ва қабул қилувчининг берувчига нисбатан мажбурият ҳисси пайдо бўлишига олиб келадиган ва ёки олиб келиши мумкин бўлган барча ҳолатларни қамраб олиши кераклиги қайд этилган. [10. 247 Б]

Пора предмети тушунчаси Истамбул ҳаракатлар режасига аъзо мамлакатларда турлича талқин қилинади. Хусусан, Арманистонда пул маблағлари, мол-мулк, мулкрий ҳуқуқлар, қимматли қоғозлар ва бошқа афзалликлар кўринишида, Озарбайжонда ҳар қандай моддий ёки моддий қийматга эга фойда кўринишида, Грузияда пул маблағлари, қимматли қоғозлар, мулк, моддий фойда ёки бошқа ноқонуний фойда ёхуд афзаллик кўринишида, Украинада пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк, фойда, имтиёзлар, имтиёзли хизматлар, номоддий активлар, номоддий ёки

2-TOM, 7-SON

номулкий характердаги бошқа афзалликлар кўринишида талқин қилиниб, моддий ва номоддий, мулкый ва номулкий афзалликларни қамраб олади.

Халқаро стандартлар талабига кўра, порахўрлик жиноятларининг предмети сифатида номоддий (яъни, моддий объект бўлмаган ва қиймати аниқ ўлчанмайдиган) ёки пул бўлмаган (пул билан боғлиқ бўлмаган ёки ундан иборат бўлмаган) фойдани (ноқонуний афзалликни) ҳам ўз ичига қамраб олиши лозим.

Бироқ, Ўзбекистон жиноят қонунчилигига поранинг предмети сифатида номоддий қимматликлар киритилмаган бўлиб, амалдаги жиноят кодексида ҳам пора предмети сифатида “моддий қимматликлар” ёки “мулкый манфаат” билан чекланилган. Хусусан, Жиноят кодексининг 210, 211-моддалари диспозициясида пора предмети сифатида фақат моддий қимматликлар ёки мулкый манфаатларни қамраб олганлигини кўришимиз мумкин. [9. 227-228 Б]

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Олий суди пленумининг “Порахўрлик ҳолатлари бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги (1999 йил 24 сентябрь, 19-сонли) қарорининг [11] 2-бандида ҳам “Пул, қимматбаҳо қоғозлар, моддий бойликлар, шунингдек, пора оладиганга қайтармаслик шарти билан, лекин мулкый моҳиятга молик бўлган (масалан, таъмирлаш, қурилиш, қайта тиклаш ишларини бажариш ва бошқалар) хизматлар пора предмети бўлиши мумкин” эканлиги тўғрисида тушунтириш берилган.

Бундай нормаларнинг мавжудлиги ўз навбатида коррупциявий аҳамиятга эга бўлган бир қатор қилмишларнинг жиноят деб эътироф этилиши ва жазо муқаррарлигини таъминлашга тўсқинлик қилади.

Учинчи шахслар манфаати учун порахўрлик. Порахўрлик жиноятларининг навбатдаги зарур элементи бу жиноятларни учинчи шахслар манфаатлари йўлида содир этишдир. Бу моддий ёки номоддий афзалликни нафақат мансабдор шахснинг ўзи учун, балки бошқа ҳар қандай жисмоний ёки юридик шахс учун топшириш ҳолатларини, агар ушбу афзаллик бундай мансабдор шахс томонидан унинг хизмат вазифаларини бажариш чоғида амалга оширилган ҳаракат ёки ҳаракатсизлик эвазига тақдим этилса жинойий жавобгарликка тортиш мажбуриятини англатади. Шу билан бирга, халқаро стандартларга кўра, бундай учинчи томон бенефициарлари мансабдор шахсга яқин бўлган ва бўлмаган ҳар қандай жисмоний ёки юридик шахслар бўлиши мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси порахўрликни учинчи шахслар манфаатлари фойдасига криминализация қилмай, фақат мансабдор шахснинг ўзини пора олишини ёки бундай шахсга пора беришни жиноят сифатида тан олади, холос.

2-TOM, 7-SON

Порани ваъда қилиш, таклиф қилиш ёки такдим қилиш. Актив порахўрлик таркибининг элементи сифатида қараладиган оммавий мансабдор шахсга қасддан бирон афзалликни ваъда қилиш, таклиф қилиш ёки такдим этиш Европа иқтисодий ҳамкорлик ташкилоти Конвенцияси, Европа Кенгашининг Коррупция учун жиноий жавобгарлик тўғрисидаги Конвенцияси ва БМТнинг коррупцияга қарши Конвенциясига мувофиқ жиноий жавобгарликка тортиладиган ҳаракат сифатида эътироф этилади.

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, ушбу Конвенцияларнинг барчасида бундай ҳатти-ҳаракатларни алоҳида тугалланган жиноят сифатида жавобгарликка тортиш зарурлиги тўғрисида қоидалар мавжуд.

Бу борада Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига тегишли ўзгартишлар киритилмаган. Мониторинг гуруҳи ташрифи давомида Ўзбекистон томонидан юқорида қайд этилган элементларни криминализация қилиш масаласи бугунги кунда ҳал этилмаганлигини тасдиқлаган. [9. 229 Б]

Юридик шахслар жавобгарлиги. Коррупциявий жиноятлар учун юридик шахсларнинг жавобгарлиги халқаро стандарт бўлиб, коррупцияга қарши халқаро ҳужжатлар, хусусан, 1997 йилги Европа ҳамжамиятининг молиявий манфаатларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги Европа Иттифоқи Конвенциясига Иккинчи протоколи (3-модда), Иқтисодий Ҳамкорлик ва Тараққиёт Ташкилотининг порахўрликка қарши кураш тўғрисидаги Конвенцияси (2-модда), Европа Кенгашининг коррупция учун жиноий жавобгарлик тўғрисидаги Конвенцияси (18-модда) ва БМТ Коррупцияга қарши Конвенцияси (26-модда) мажбурий қоидаларига киритилган.

Юқоридаги ҳужжатларнинг ҳеч бирида юридик шахслар учун жавобгарликнинг ўзига хос шакли талаб қилинмайди. Улар давлатларга ўзлари учун жиноий, маъмурий ёки фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликни танлашга имкон беради.

БМТ Коррупцияга қарши Конвенциясининг 26-моддасида - ҳар бир иштирокчи Давлат, ўзининг ҳуқуқий принципларини ҳисобга олган ҳолда, мазкур Конвенцияда жиноят деб тан олинган ҳаракатларда иштироки учун юридик шахсларнинг жавобгарлигини аниқлаш учун талаб қилиниши мумкин бўлган чораларни кўради, юридик шахсларнинг жавобгарлиги, иштирокчи Давлатнинг ҳуқуқий принципларига риоя қилиш шартида, жиноий, фуқаролик-ҳуқуқий ёки маъмурий бўлиши керак эканлиги белгиланган..

Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилотига ва Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилотининг Шарқий Европа ва Марказий Осиё мамлакатлари учун

2-TOM, 7-SON

коррупцияга қарши курашиш бўйича тармоғига аъзо мамлакатларда юридик шахсларнинг жавобгарлигининг учта асосий шакли мавжуд:

- Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги умумий қонуннинг бир қисми сифатида ёки юридик шахсларнинг маъмурий жавобгарлиги тўғрисидаги алоҳида қонун шаклида - жарима кўринишидаги маъмурий жавобгарлик (*масалан, Болгария, Германия, Греция, Италия, Россия*).

- Жиноят кодексидаги тегишли қоидалар билан жиноий жавобгарлик (*масалан, Эстония, Грузия, Латвия, Литва, Молдова, Руминия*) ёки алоҳида қонунда (*масалан, Албания, Хорватия, Венгрия, Черногория, Сербия, Словения*);

- Квази-жиноий (*sui generis*) жавобгарлик, бу жиноий деб ҳисобланмайди, чунки *mens rea* белгиси юридик шахсларга тааллуқли эмас, балки жиноят процесси доирасида жиноят ҳуқуқи масалаларини кўриб чиқадиган судлар томонидан жиноий ҳуқуқбузарликлар содир этилишига нисбатан қўлланилади (*масалан, Польша, Словакия ва 2015 йилгача Швеция*). [10. 273 Б]

Истамбул ҳаракатлар режасига аъзо давлатлар орасида Грузия, Озарбайжон ва Украина жиноят қонунчилигида юридик шахслар жавобгарлиги жорий қилинган. Шунингдек, Мўғулистон 2016 йилда, Қирғизистон эса 2019 йилда юридик шахслар жавобгарлигини ўз жиноят қонунчилигига жорий қилди. Эътиборлиси, ташаббусга аъзо давлатлар орасида Грузия халқаро стандартларга мувофиқ юридик шахсларнинг жавобгарлигини жорий этган биринчи давлат бўлди.

Ўзбекистон ушбу тавсияни амалга оширишда сезиларли ютуқларга эришмади. Шунга қарамай, экспертлар “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонунга (27-модда) юридик шахслар коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этган тақдирда жиноий жавобгарликка тортилишини назарда тутувчи норма киритилганини ижобий қадам сифатида эътироф этган.

Бироқ, амалдаги Жиноят кодексининг IV бобида “Жавобгарликка тортилиши лозим бўлган шахслар” ҳақида сўз борсада, бунда - жиноят содир этгунга қадар ўн олти ёшга тўлган, ақли расо *жисмоний шахслар* жавобгарликка тортиладилар - деб белгиланган. (17-модда)

Шуни ҳам кўшимча қилиш керакки, саволномага берилган жавобларда Ўзбекистон томони Ўзбекистон Республикаси Президентининг 14.05.2018 йилги “Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилиги тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3723-сонли Қарори ҳақида эслатиб ўтган. Мазкур Қарорда халқаро амалиётда эътироф этилган жиноят-ҳуқуқий институтларнинг етарли даражада имплементация қилинмаганлиги, жумладан юридик шахслар

2-TOM, 7-SON

жинойй жавобгарлигининг мавжуд эмаслиги ҳақида сўз юритилиб, жиноят-процессуал қонунчилик тизимини тубдан такомиллаштириш Концепциясини тасдиқлаган.

Мониторинг экспертлари бу ташаббусни ижобий баҳолаган бўлсада, Истамбул ҳаракат режаси доирасидаги мониторинг ҳисоботларида Ўзбекистон ҳукуматини халқаро аксилкоррупция стандартларига мувофиқ ва бу соҳада Ўзбекистонга берилган тавсияларни инобатга олган ҳолда ҳар томонлама ислохотлар ўтказишга чақирган. [9. 229-230 Б]

Коррупциявий жиноятларнинг бошқа таркиби ва уларнинг элементлари. Мониторинг учинчи раунди баҳолаш натижаларига кўра, Ўзбекистон томонидан баъзи коррупциявий жиноятлар таркибини криминализация қилинишини кўриб чиқиш тавсия этилган жиноятлар яъни, “хизмат лавозимини суистеъмол қилиш”, “мавқени суистеъмол қилиш”, “ноқонуний бойлик орттириш” каби жиноятлар бўйича сезиларли натижаларга эришилмаганлиги таъкидланган.

Барчамизга маълумки, жиноятчиликка қарши курашнинг энг муҳим воситаларидан бири бу жиноий жазо ҳисобланади.

Порахўрлик ва бошқа коррупциявий жиноятлар учун маъмурий ва жиноий санкциялар параллел равишда мавжуд бўлган тизим Истанбул ҳаракатлар режаси тўртинчи раундининг мониторинг ҳисоботларида бир неча бор танқид қилинган бўлишига қарамай, мазкур ташаббусга аъзо мамлакатлардан фақат Қозоғистон, Тожикистон ва Ўзбекистон жиноят қонунчилигида порахўрлик каби коррупциявий жиноятларнинг асосий турлари учун маъмурий жавобгарлик сақланиб қолинган. [10. 237 Б]

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги Кодексига [12] бир неча коррупцион ҳаракатлар учун жавобгарлик масаласи (61¹, 193¹, 193²-моддалар) киритилган бўлиб, бу ҳаракатларни содир этганлик учун маъмурий жавобгарликни қўллаш халқаро стандартларга зид ҳисобланади. Истамбул ҳаракатлар режаси мониторинг гуруҳи экспертлари томонидан тегишли композициялар маъмурий жавобгарлик кодексидан олиб ташланиши ва (“маъмурий преюдиция” тамойилини талаб этмаган ҳолда) Жиноят кодексига қамраб олиниши кераклиги тавсия этилган. [9. 230 Б]

Мансаб ваколатини суистеъмол қилиш. Амалдаги Жиноят кодексининг 205-моддасида “мансаб ваколатини суистеъмол қилиш” жиноятининг жавобгарлик масаласи белгиланган бўлиб, ушбу норманинг таҳлили унда коррупциоген омил мавжудлигини кўрсатади.

2-TOM, 7-SON

Ушбу модда композициясининг зарурий элементларидан бири бўлган «жиддий зиён» тушунчасининг ҳуқуқий таърифи ва унинг миқдори кодексда келтирилмаган.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди пленумининг 1998 йил 17 апрелдаги “Иқтисодиёт соҳасидаги жиноий ишлар бўйича суд амалиётида юзага келган айрим масалалар тўғрисида”ги 11-сонли қарорининг 27-бандида, фуқароларнинг ҳуқуқлари ёки қонун билан қўриқланадиган манфаатларига ёхуд давлат ёки жамоат манфаатларига жиддий зиён етказиш моддий зарар тарзида ҳам, бой берилган фойда тарзида ҳам, шунингдек, турли хил манфаатларга бошқача зарар етказишда, ҳокимият органларининг обрўсига путур етказишда, оғир жиноятларни яширишда ва ҳоказоларда ифодаланиши мумкинлиги белгилаб қўйилган бўлсада, бунда ҳам “жиддий зиён”ни миқдори бўйича сўз юритилмаган. Бу ўз навбатида, Жиноят кодекси нормаларини нотўғри ёки зиддиятли тарзда қўлланилаётганлигидан далолат беради.

Мониторинг гуруҳи экспертлари жиддий зиён тушунчасида нима назарда тутилаётганлиги, ҳуқуқни муҳофаза қилиш идоралари унинг мавжудлигини қандай аниқланаётганлиги ҳақидаги саволга аниқ жавоб олмаганлар. Бундай ёндошув коррупция хавфини ўз ичига олиб, бу етарли асосларсиз жавобгарликка тортишда ҳам, ушбу ҳаракатларни содир этган шахсларни жавобгарлигидан қочишида ҳам ифодаланиши мумкин. [9. 230 Б]

Мавқени суистеъмол қилиш. Мансаб мавқеини суистеъмол қилиш жинояти учун Ўзбекистон жиноят қонунчилигида жавобгарлик белгиланмаган. Бугунги кунда ушбу жиноятни миллий қонунчилигимизга имплементация қилиш долзарблигича қолмоқда. БМТнинг коррупцияга қарши Конвенциясига кўра, ушбу қилмиш учун жиноий жавобгарликни белгилаш факультатив ҳисобланади. Европа Кенгашининг Коррупция учун жиноий жавобгарлик тўғрисидаги Конвенциясига кўра (12-модда), бу қилмиш учун жавобгарлик ўрнатиш Конвенцияга аъзо давлатлар учун мажбурийдир. Истамбул ҳаракатлар режаси тавсияларида ушбу ташаббусга аъзо барча давлатлар (шу жумладан Ўзбекистон ҳам) бу жиноят учун жавобгарликни белгилаши лозимлиги илгари сурилган. [9. 230-231 Б]

Шу билан бирга, Жиноят кодексидagi коррупциявий жиноятлар таркибига киритилган фирибгарлик, ҳокимият ва мансаб ваколатини суистеъмол қилиш каби жиноятлар таркиби БМТнинг коррупцияга қарши Конвенциясининг 18-моддасида назарда тутилган “Ғаразли мақсадларда мавқеидан фойдаланиш” жиноятининг барча элементларини қамраб олмаган.

2-TOM, 7-SON

Пул ювиш (жиной даромадни легаллаштириш). Европа Кенгашининг коррупция учун жиной жавобгарлик тўғрисидаги Конвенциясида ҳам (13-модда), БМТнинг коррупцияга қарши Конвенциясида ҳам (23-модда) пул ювиш учун жавобгарлик назарда тутилган. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 243-моддасида жиной фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш учун жавобгарлик белгиланган. Ушбу жавобгарликни қўллашнинг муайян жиҳатлари Ўзбекистон Республикаси Олий судининг 2011 йил 11 февралдаги 1-сонли “Жиной фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга оид ишлар бўйича суд амалиётининг айрим масалалари тўғрисида”ги қарорида тушунтирилган.

Мониторинг гуруҳи экспертлари легаллаштириш жиноятининг таркиби, легаллаштирилган даромадлар олинган предикат жиноят содир этилганлигини исботлаш билан боғлиқ эканлигини таъкидлаган. Ўзбекистон минтақадаги бошқа кўплаб давлатлар сингари бу қондан автоном тарзда қўлламайди. Амалда пул ювиш учун жиной жавобгарликка тортиш фақат бир вақтнинг ўзида ёки предикат жинояти учун судланганидан кейин амалга оширилади. Бу эса халқаро стандартларга жавоб бермайди.

Шунга кўра, предикат қилмиш содир этганлик учун жавобгарликни дастлабки ёки бир вақтнинг ўзида жиной жавобгарликка тортишни талаб қилмасдан, жиноят қонунчилигига даромадларни (ювиш) легаллаштириш учун тўғридан-тўғри жавобгарликка тортиш имкониятини кўриб чиқиш бўйича янги тавсия берилди. [9. 232-233 Б]

Чет эл мансабдор шахсининг порахўрлиги. Амалдаги Жиноят кодексининг VIII бўлимида белгиланган таърифга мувофиқ, чет эл мансабдор шахсининг таърифи мансабдор шахсининг умумий таърифига киритилган бўлиб, бу таъриф халқаро стандартларга тўла мос келмайди. Бу таъриф БМТ Коррупцияга қарши Конвенцияси ва ИХТТнинг ҳорижий мансабдор шахсларнинг порахўрлигига қарши курашиш тўғрисидаги Конвенцияларида назарда тутилган таърифдан ҳам анча тор бўлиб, ҳатто баъзи элементлари мавжуд эмас. Шу сабабли, мониторинг гуруҳи экспертлари Ўзбекистон томонидан ҳорижий мансабдор шахс ва халқаро ташкилот мансабдор шахсининг таърифини халқаро стандартларга тўлиқ мослаштириши ва бу тушунчани Жиноят кодекси тушунчалари таркибига киритиши кераклиги юзасидан тавсия берган. [9. 234-236 Б]

Коррупциявий жиноятлар учун санкциялар. Халқаро стандартларда белгиланганидек, коррупциявий жиноятлар учун санкциялар самарали, мутаносиб ва тўхтатувчи таъсирга эга бўлиши лозим. Шунинг ҳам ёдда тутиш керакки, санкциялар ва

2-TOM, 7-SON

халқаро-ҳуқуқий ёрдамни кўрсатиш масалалари, хусусан, гумон қилинувчининг экстрадиция қилинишини таъминлаш, шунингдек, коррупция жиноятларини содир этганликда айбланган ёки судланган шахсни бериш масалалари ўртасида чамбарчас боғлиқлик мавжуд. Ҳар икки ҳолат (ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш ёки жиноят содир этганликда айбланган ёки судланган шахсни бериш/топшириш)да санкциянинг тури ва ҳажми муҳим аҳамиятга эга бўлиб, улар шахсни экстрадиция қилиш ёки бериш учун мурожаат қилишнинг асосий омили ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 3 та моддаси (192¹⁰-модда, 213-модда 1-қисми, 214-модда 1-қисми) халқаро меъёрларни тўлиқ ҳисобга олмайди, чунки уларда озодликдан маҳрум қилиш шаклида жазо бериш назарда тутилмаган. Шунингдек, бунда жиноий жавобгарлик учун асос сифатида қараладиган “маъмурий преюдиция” каби салбий ҳолатни мавжудлиги ҳам, халқаро ҳуқуқий ёрдамни амалга ошириш учун тўсиқ бўлади. [9. 238-239 Б]

Шу билан бирга, мониторинг жараёнида Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 192¹⁰-моддаси, 213-моддаси 1-қисми, 214-моддаси 1-қисми санкцияларига ўзгартириш киритиш ҳамда ушбу модда санкцияларига камида бир йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш тарзидаги жазо чорасини қўллаш бўйича янги тавсия берилди.

Мусодара. БМТнинг Коррупцияга қарши конвенциясининг 31-моддасида коррупциявий жиноятлардан олинган даромад ёки жиноят қуроли деб топилган ашёлар мусодара қилиниши назарда тутилган.

Ўзбекистон жиноят қонунчилигида ҳанузгача “мусодара” тушунчасининг аниқ таърифи, шунингдек, халқаро стандартлар талаб қиладиган барча элементлар мавжуд эмас. [9. 240-243 Б] Ўзбекистон Жиноят процессуал кодекси “мусодара” тушунчасини белгиласдан, уни қўллаш тартибини тартибга солиди, холос (ЖПКнинг 211-моддаси 1 ва 5-қисмлари).

Ушбу қоидаларга асосланиб, фақат жиноят қуроллари ва пуллар, шунингдек, жиноий йўл билан олинган бошқа қимматбаҳо нарсалар мусодара қилинади. 2017 йил 16 октябрдаги “Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги (ЎРҚ-488-сон) Қонуни билан ЖПКнинг 211-моддаси 1-бандига ўзгартириш киритилган бўлсада, бу ўзгариш мусодара масаласини ҳал қилмасдан, жиноят содир этиш учун ишлатилган мулкни ҳуқуқий эгаларининг қафолатларини амалга оширишга қаратилган.

Жавобгарликнинг амал қилиш муддати. Ўзбекистон қонунчилигида амал қилиш муддати суд ҳукми қонуний кучга киргунга қадар ҳисоблаб чиқилиши

2-TOM, 7-SON

муаммолигича қолмоқда. Бу айниқса, жинойт содир этган бир нечта шахсларни жинойй жавобгарликдан қочиш учун жавобгарликни амал қилиш муддати тугагунга қадар жинойт процессини кечиктиришида имконият бермоқда.

Ўзбекистонда аксарият коррупцион жинойтларда жавобгарликни амал қилиш муддати сифатида 2 йил муддат келтириб ўтилган. Истамбул ҳаракатлар режаси Мониторингининг 3-раунди якуний ҳисоботида жавобгарликнинг амал қилиш муддати сифатида 2 йил муддат кам эканлиги, коррупцион жинойтларни тергов қилиш ва жинойй жавобгарликка тортиш учун етарли вақтни таъминлаш мақсадида жавобгарликни амал қилиш муддати камида 5 йил бўлиши таъкидланган. [9. 249-250 Б]

Жавобгарликдан озод бўлиш. Ўзбекистон Республикаси Жинойт кодексининг бир неча моддаларида (192⁹, 211, 212, 213) порахўрлик билан боғлиқ қилмишни содир этган шахс жинойй ҳаракатлар содир этилганидан кейин бу ҳақда ўттиз сутка ичида ўз ихтиёри билан арз қилса, чин кўнгилдан пушаймон бўлиб, жинойтни очишда фаол ёрдам берган бўлса, у жавобгарликдан озод этилади. Бу муддат халқаро стандартлар бўйича муаммоли ҳолатдир. 30 суткалик давр жуда узоқ ва амалда уни қайси нуқтадан ҳисоблаш кераклигини аниқлаш қийин бўлиши мумкин.

“Чин кўнгилдан пушаймон бўлиб, жинойтни очишда фаол ёрдам бериш” элементлари Жинойт кодексида ҳам, Олий суд Пленуми қарорида ҳам аниқ баён этилмаган ва шу сабабли амалиётда ихтиёрий қўлланилиши мумкин. Шунингдек, айбдор ўз қилмишига амалда пушаймон бўлганлиги муносабати билан жавобгарликдан озод бўлиши (ЖК 66-моддаси) коррупциявий жинойтларга қўлланилаётганлиги халқаро стандартларга жавоб бермайди.

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР. Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилотининг коррупцияга қарши курашиш тармоғининг Истанбул ҳаракатлар режаси тавсияларини бажарилиши борасида жинойт ва жинойт-процессуал ҳуқуқи соҳасида мамлакатимизда порахўрлик жинойтларининг мажбурий элементларини криминализация қилиш, коррупциявий жинойтларни қамраб олган баъзи тушунча ва атамаларга аниқ таърифлар бериш, айрим коррупциявий қилмишлар учун алоҳида жинойй жавобгарлик ўрнатиш, коррупциявий жинойтлар содир этганлик учун юридик шахсларнинг жавобгарлигини белгилаш, шунингдек, коррупциявий жинойтларга нисбатан Ўзбекистон юрисдикциясини кенгайтириш ва коррупцияга қарши курашиш халқаро стандартларини Ўзбекистон Республикасининг Жинойт, Жинойт процессуал ва бошқа қонун ҳужжатларига имплементация қилиш лозимлигини кўрсатмоқда.

2-TOM, 7-SON

Коррупциявий жиноятлар учун жавобгарлик юзасидан берилган айрим тавсияларнинг бажарилиши борасида Ўзбекистон Республикаси жиноят қонунчилигини такомиллаштириш борасида қуйидаги таклифларни берамиз.

- Ўзбекистон жиноят қонунчилигига поранинг предмети сифатида номоддий қимматликларни киритиш;

- Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига порахўрликни учинчи шахслар манфаатлари фойдасига криминализация қилишга оид нормаларни татбиқ этиш орқали тегишли ўзгартириш киритиш;

- Порани ваъда қилиш, таклиф қилиш ёки тақдим қилиш элементларини криминализация қилиш масаласини кўриб чиқиб, ушбу жиноятга оид янги моддалар билан Жиноят кодексига тегишли ўзгартишлар киритиш;

- Юридик шахсларга нисбатан жиноий-ҳуқуқий таъсир чораларини қўллаш орқали, халқаро стандартларга мувофиқ Жиноят кодексига юридик шахслар жавобгарлигини ўрнатиш;

- Баъзи коррупциявий жиноятлар таркибини криминализация қилиш, хусусан, “мавқени суистеъмол қилиш”, “ноқонуний бойлик орттириш” қилмишлари учун алоҳида жиноий жавобгарликни ўрнатиш;

- Бир неча коррупциявий ҳаракатлар учун тегишли композицияларни маъмурий жавобгарлик кодексидан олиб ташлаш ва тўғридан тўғри жиноий жавобгарликни белгилаш;

- Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига “жиддий зиён” атамасининг ҳуқуқий маъноси ҳамда унинг миқдори белгиланмаган. Жиноят кодексининг 144, 192-11, 205, 206, 207, 208, 229, 278-1, 278-4, 301-моддалари диспозициясида жиддий зиён атамаси қўлланилган. Шунга кўра, Жиноят кодекси VIII бўлимига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш орқали “жиддий зиён” атамасига ҳуқуқий таъриф бериш ёки юқоридаги моддалардан “жиддий зиён” атамасини чиқариб ташлаш;

- Хорижий мансабдор шахс ва халқаро ташкилот мансабдор шахсининг таърифини халқаро стандартларга мослаштириш ва бу тушунчани Жиноят кодекси тушунчалари таркибига киритиш;

- Ўзбекистон жиноят процессуал қонунчилигига мусодара қилиш таърифини халқаро стандартларда талаб қилинадиган барча элементларини қамараган ҳолда киритиш;

- Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 3 та моддаси (192¹⁰-модда, 213-модда 1-қисми, 214-модда 1-қисми) санкцияларига ўзгартириш киритиш ҳамда

2-TOM, 7-SON

ушбу моддалар санкцияларига камида бир йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш тарзидаги жазо чорасини татбиқ этиш;

- Коррупцион жиноятларни тергов қилиш ва жиноий жавобгарликка тортиш учун етарли вақтни таъминлаш мақсадида жавобгарликни амал қилиш муддатини кўпайтириш ёки коррупциявий жиноятлар учун амал қилиш муддатини қўллашни бутунлай бекор қилиш лозим.

АДАБИЁТЛАР (REFERENCES)

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Коррупцияга қарши курашиш соҳасида юксак халқаро мукофотни топиши маросимидаги нутқи. (Электрон манба) <https://president.uz/uz/lists/view/6934>

2. «Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг коррупцияга қарши конвенциясига (Нью-Йорк, 2003 йил 31 октябрь) Ўзбекистон Республикасининг қўшилиши тўғрисида»ги Қонун (07.07.2008 йил ЎРҚ-158-сон) (электрон манба) <https://lex.uz/docs/1369505>

3. Коррупцияга қарши курашиш тармоғининг Истамбул ҳаракатлар режаси расмий сайти <https://www.oecd.org/corruption/acn/istanbulactionplan>

4. «Коррупцияга қарши кураш тўғрисида»ги Қонун (ЎРҚ-419-сон 03.01.2017 йил) (электрон манба) <https://lex.uz/docs/3088008>

5. “Коррупцияга қарши муросасиз муносабатда бўлиш муҳитини яратиш, давлат ва жамият бошқарувида коррупциявий омилларни кескин камайтириш ва бунда жамоатчилик иштирокини кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони (ПФ-6257-сон 06.07.2021 йил) (электрон манба) <https://lex.uz/docs/5495529>

6. «Transparency International» халқаро ташкилотининг коррупцияни қабул қилиш индекси (электрон манба) <https://www.transparency.org/en/cpi/2022>

7. “Open Data Inventory” очиқ маълумотлар рейтинг. (Электрон манба) <https://odin.opendatawatch.com/Report/countryProfileUpdated/UZB?year=2022>

8. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси. (электрон манба) <https://www.lex.uz/acts/111453>

9. ИХТТ Коррупцияга қарши курашиш тармоғининг Истамбул ҳаракатлар режаси Мониторингининг Ўзбекистон бўйича 4-раунд ҳисоботи (электрон манба) https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-Uzbekistan-4th-Round_Monitoring-Report-2019-RUS.pdf.

10. “Антикоррупционные реформы в Восточной Европе и Центральной Азии - Прогресс и вызовы, 2016-2019.” (электрон манба)

2-TOM, 7-SON

<https://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/OECD-Anti-Corruption-Reforms-Eastern-Europe-Central-Asia-2016-2019-RUS.pdf> .

11. Ўзбекистон Республикаси Олий суди пленумининг “Порахўрлик ҳолатлари бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги (1999 йил 24 сентябрь, 19-сонли) қарори. (Электрон манба) <https://lex.uz/acts/1449106>

12. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги Кодекси. (Электрон манба) <https://lex.uz/docs/97664>

